

HODISA SODIR BO'LGAN JOYNI KO'ZDAN KECHIRISH TERGOV HARAKATLARINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
“Tergov faoliyati” kafedrası o'qituvchisi
Abdulxaqov Boburjon Nodirjon o'g'li
O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 326-guruh kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717975>

Annotatsiya

Tergov jarayoni, har bir huquqiy tizimning muhim qismidir. Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'zdan kechirish – bu tergovning boshlang'ich bosqichi bo'lib, unda sodir bo'lgan voqeani chuqur o'rganish va uning barcha tafsilotlarini aniqlash muhimdir. Hodisa joyining to'g'ri ko'rish va tahlil qilish, tergovchilarga voqealarning to'liq rasmiga ega bo'lishga yordam beradi. Shu bilan birga, tergovning samaradorligi va adolatli natijalarga erishish uchun, hodisa joyini ko'rish jarayonida yangi yondashuvlar va metodlar qo'llanilishi zarur. Ushbu maqolada hodisa joyini ko'rishning o'ziga xos jihatlari va zamonaviy innovatsiyalarni tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar

Hodisa joyini ko'rish, dalillarni to'plash, xavfsizlik, texnologiyalar, tibbiyot xodimlari, yuridik bilimlar, dronga asoslangan usullar, 3d skanerlash, gps tizimlari.

Hodisa sodir bo'lgan joyni ko'rish, tergovchilarning dastlabki bosqichlarda amalga oshiradigan asosiy harakatlaridan biridir. Bu jarayonning muvaffaqiyati, voqeaning to'liq va aniqlangan rasmiga asoslanadi. Hodisa joyi, har qanday tergov uchun bunday ahamiyatga ega bo'lishi kerakki, unda barcha dalillar va voqeani tasvirlaydigan materiallar mavjud¹.

Hodisa joyini o'rganishdan oldin, tergovchi joyning xavfsizligini ta'minlashni boshlaydi. Odatda, hodisa joyini muhrlash va izolyatsiya qilish, barcha dalillarning o'zgartmasligini ta'minlaydi. Keyin, tergovchi voqeaning barcha tafsilotlarini o'rganish uchun hodisa joyiga yaqin atrofnı ko'zdan kechiradi. Bu bosqichda hodisa joyi va uning atrofida mavjud bo'lgan dalillarning o'ziga xos xususiyatlari o'rganiladi².

Hodisa joyini ko'rishda dalillarni to'plash va tahlil qilish juda muhimdir. Dalillar turli shakllarda bo'lishi mumkin: yozma guvohnomalar, fizika va biologiya belgilari (izlar, qon, tanaga oid dalillar), o'q izlari, qurollar va boshqa jismoniy materiallar. Barcha to'plangan dalillarning holati va ularning joylashuvi muhim ahamiyatga ega, chunki bu tergovchilarga voqealarning ketma-ketligini tiklashda yordam beradi³.

¹ B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.

² B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.

³ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi // Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

Hodisa joyini ko'rishda har bir dalilni aniqlash va to'g'ri saqlash bilan birga, tergov jarayonini yanada samarali qilish uchun yangi texnologiyalar va metodlarni joriy etish muhimdir. Quyida, tergov harakatlarini takomillashtirish uchun tavsiya etilgan ba'zi yangi yondashuvlar keltirilgan⁴.

Tergovchilar zamonaviy texnologiyalardan, xususan raqamli vositalardan foydalanishni boshlashdi. Hodisa joyidagi holatni to'g'ri qayd etish va hujjatlashtirish uchun 3D skanerlash texnologiyalaridan foydalanish muhimdir. Bu texnologiya yordamida hodisa joyining to'liq 3D modeli yaratiladi va keyinchalik buni tergovchilarga voqea tafsilotlarini to'liq o'rganishga yordam beradi. Shuningdek, dronlar yordamida havodan hodisa joyini kuzatish ham tergovda qo'llanilayotgan innovatsion metodlardan biridir.

Zamonaviy biometrik va genetik tahlil usullari, hodisa joyidagi dalillarni yanada aniqroq tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, qondagi DNK izlari, o'q izlari va boshqa biologik materiallar yordamida jinoyatni boshqalar tomonidan amalga oshirilganini aniqlash mumkin. Bu usullar jinoyat joyidan topilgan izlarni tahlil qilish va kimligini aniqlashda tergovchilarga yordam beradi.

Tergovchilar hodisa joyini ko'rishda yuridik bilimlarga asoslanishi kerak. Dalillarning yuridik nuqtai nazardan tekshirilishi, sudda ularning isbot sifatida taqdim etilishi uchun zarurdir. Shuningdek, psixologik yondashuvlar, guvohlar yoki jinoyatchilar bilan ishlashda samarali bo'lishi mumkin. Jinoyat joyidan olingan dalillarni psixologik jihatdan tahlil qilish, voqeaning sabablarini va o'tkazilgan harakatlarning psixologik tahlilini o'rganishga yordam beradi.

Zamonaviy tahlil platformalarini yaratish, tergovchilarga to'plangan ma'lumotlarni tezkor va aniq ravishda tahlil qilish imkoniyatini beradi. Bu platformalar, turli manbalardan olingan ma'lumotlarni birlashtirishi va ularni to'liq tahlil qilishga yordam beradi. Shu bilan birga, o'zaro ma'lumot almashish tizimlari, tergovchilarga voqea joyidagi barcha dalillarni tezkor va samarali tarzda yig'ish imkonini yaratadi⁵.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, hodisa joyini ko'rishning takomillashtirilgan usullari tergovda tezkor va aniq natijalarga erishish imkoniyatini yaratadi. Misol uchun, AQSh va Evropa davlatlarida, hodisa joylarini raqamli hujjatlashtirish va dronlardan foydalanish keng yo'lga qo'yilgan. Shu bilan birga, yuridik va psixologik treninglar tergovchilar uchun zaruriy elementga aylanmoqda⁶.

Hodisa joyini ko'rish⁷ – tergov jarayonining muhim bosqichlaridan biri bo'lib, uning samaradorligini ta'minlash uchun yangi texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni qo'llash zarur. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, biometrik tahlil usullari, yuridik va psixologik metodlarni joriy etish, tergovchilarga hodisa joyini to'g'ri va puxta ko'rish imkonini beradi. Shu

⁴ Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.

⁵ N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'ravonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.

⁶ A.T.Ashirboyev. Ayblanuvchining qayerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.

⁷ N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J. O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyini ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Nauka i innovatsii v sisteme obrazovaniya. – 2024. – T. 3. – №. 8. – S. 69-74.

bilan birga, tergovchilarning malakasini oshirish va global tajribalardan foydalanish, har qanday tergovning muvaffaqiyatli bo'lishini ta'minlaydi⁸. Yakuniy tavsiyalar

1. Hodisa joyini ko'rishda yangi texnologiyalarni kengroq qo'llash.
2. Biomatik va genetik tahlil usullarini qo'llashni kengaytirish.
3. Yuridik va psixologik yondashuvlarni mukammallashtirish.
4. Ochiq ma'lumotlar platformalarini yaratish va ulardan foydalanish.

Hodisa joyini ko'rish jarayonini takomillashtirish, nafaqat tergovchilarning professional qobiliyatlarini, balki umuman huquqiy tizimning samaradorligini oshiradi.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 25.01.2020 yildagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [Elektron manba].
3. O'zbekiston yuridik ensiklopediyasi. –T., 2009. – B. 199.
4. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. T.4. –T., 2002. – B. 47.
5. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual qonun normalarini erkinlashtirish yo'llari // Oliy yuridik o'quv yurtlarida inson huquqlari muhofazasini ta'minlovchi fanlarning o'qitishning zamonaviy muammolari. Toshkent. O'zbekiston Milliy universiteti huquqshunoslik fakulteti 2009. B. 66-69.
6. B.B.Murodov. Jinoyat-protsessual munosabatlarda himoyachining ishtiroki // "Advokatlik faoliyati: nazariya va amaliyot masalalari" mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. O'zR Prezidenti huzuridagi Amaldagi qonun hujjatlari monitoringi instituti. – Toshkent, 2010. B. 171-175.
7. B.B.Murodov. Xususiy ayblov institutini qo'llash samaradorligini oshirish yo'llari // Xususiy ayblov va yarashuv institutlarini takomillashtirish choralari: Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. T:O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2015y.B. 34-40.
8. B.B.Murodov. "Jinoyatlarni tergov qilish metodikasi" fanidan o'quv dasturi. T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. B.24
9. Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalar bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishdan iborat jinoyatlarni kvalifikatsiya qilishning muhim jihatlari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 10soni. 01.10.2022 yil B. 105-109.
10. Sh.Sh.Suyunov. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 yil
11. Sh.Sh.Suyunov. Hodisa sodir bo'lgan joyi ko'zdan kechirish tergov xarakatining jinoyat sodir etgan shaxslarni aniqlash xamda ularning aybini isbotlashdagi ahamiyati. "Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya" nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi.
12. Sh.Sh.Suyunov. Giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini sotish maqsadisiz noqonuniy ishlab chiqarish, olish, saqlash, jinoyati tushunchasi

⁸ Sh.S.Agojev., Tashev U. Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – T. 3. – №. 6. – S. 48-56.

// Jamiyat va innovatsiya. – 2025. – V. 6. – No 1/S. – B. 267-277.

13. A.T.Ashirboyev. Ayblanuvchining qaerda ekanligi noma'lum bo'lgan hollarda jinoyat ishini to'xtatishning nazariy va amaliy jihatlari. Jamiyat va innovatsiyalar № 1 (2024).– 2024. – 314-320 b.

14. A.T.Ashirboyev. Jinoyat ishini to'xtatish tushunchasi va ahamiyati. Eksmertkriminalistik faoliyat: istiqbollari va innovatsiyalar mavzusidagi xalqaro konferensiya materillari to'plami. T. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi, 2023. – B. 381-388.

15. A.T.Ashirboyev. Ayblanuvchining ishtirokini ta'minlash imkoni bo'lmagan taqdirda dastlabki tergovni to'xtatish: Nazariya va amaliyot. O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog'iston bo'limining Axborotnomasi № 1 (2024).– 2024. 95-98 b.

16. A.T.Ashirboyev. Curishtiruv va dastlabki tergovni to'xtatish instituti: xalqaro tajriba va o'zbekiston qonunchiligini takomillashtirish istiqbollari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.

17. N.Q.Usmanaliyev. “Oqilona muddat” tamoiyilini joriy etish nazariy va amaliy jihatlari //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

18. N.Q.Usmanaliyev. Jinoyat ishini yuritishni to'xtatish va tiklash muddatlari bilan bog'liq ayrim mulohazalar //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.

19. N.Q.Usmanaliyev. Protsessual muddatlarning hisoblashda qo'llaniluvchi me'zonlarning ayrim jihatlari //problems and solutions of scientific and innovative research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.

20. N.Q.Usmanaliyev. Baynazov J. O'g'irlik jinoyati bo'yicha hodisa sodir bo'lgan joyini ko'zdan kechirish tergov harakatining yangi usullari //Наука и инновации в системе образования. – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.

21. Sh.S.Agoyev., Shakirova S. Qiynash jinoyatini tergov qilish: nazariya va amaliyot //Razvitie i innovatsii v nauke. –2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.

22. Sh.S.Agoyev., Abduxamidov A. Guvoxlantirish tergov xarakatini o'tkazishning ahamiyati //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.

23. Sh.S.Agoyev., Asatullaev D. Axborot texnologiyalari sohasidagi o'g'irlik jinoyatlarni tergov qilishning o'ziga xos xususiyatlari //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.

24. Sh.S.Agoyev., Tashev U. Ekspertiza faoliyatining armaniston respublikasi jinoyat-protsessual qonunchiligidagi huquqiy asoslari //Razvitie i innovatsii v nauke. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

25. N.A. Xushvaktova. Ishni sudga qadar yuritishda ishtirok etuvchi jamoatchilikning tasnifi // Jamiyat va innovatsiyalar №6 (2024) / ISSN 2181-1415 B. 22-28.

26. N.A. Xushvaktova. Oilada sodir etiladigan tazyiq va zo'rvonlikka uchragan xotin-qizlarni himoya qilish chora-tadbirlari // Zamonaviy fan va ta'lim ilmiy yangiliklari Vol. 2 №2 (2024) ISSN 3030-3044 Researchbib Impact Faktor:7.9 B. 81-86.